

**MO'G'ULLAR DAVRINING ILMIY TAFAKKURI VA DAVLAT
BOSHQARUVI CHORRAHASIDA: RASHIDUDDIN
FAZLULLOH HAMADONIY FAOLIYATI**

Sotvoldiyev Farrux Muzaffarbek o'g'li

Stajor-o'qituvchi, Qo'qon davlat universiteti

Qo'qon, O'zbekiston

sotvoldiyevfarrux4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513995>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Ilxoniylar, Hamadon, yahudiylar, G'azonxon, Tabriz, moliyaviy islohot, O'ljaytu Sulton, Tajuddin Alishoh..

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'rta asrlar musulmon Sharqi tarixida ilmiy tafakkur, siyosiy boshqaruv va madaniy taraqqiyotning o'zaro aloqadorligi Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy (1247–1318) shaxsiyati misolida tahlil etiladi. Tadqiqot davomida Ilxoniylar davri siyosiy hayotida Rashiduddinning tutgan o'rnini, uning ilmiy-ma'rifiy faoliyati hamda "Jome' at-tavorix" asarining tarixshunoslikdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, allomaning islomni qabul qilishi, ilmiy dunyoqarashi va siyosiy islohotlaridagi roli o'rta asr musulmon tafakkurining shakllanish jarayoni bilan bog'liq holda tahlil qilingan.

O'rta asrlar musulmon Sharqi tarixida ilmiy tafakkur, siyosiy boshqaruv va madaniy taraqqiyotning o'zaro bog'liqligini ifoda etgan shaxslar haqida gap ketganda, albatta Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy (1247–1318) haqida ham so'z ochish zarur. U nafaqat mo'g'ullar sulolasi bo'lmish Erondagi Ilxoniylar davri siyosiy hayotining muhim ishtirokchisi, balki ilm, tarixshunoslik va madaniyat sohalarida keng ko'lamli meros qoldirgan yirik alloma sifatida e'tirof etilgan. Uning nomi "Jome' at-tavorix" asari, ya'ni jahon ilmiy adabiyotida o'rta asrlar tarixining eng ishonchli manbalaridan biri bilan bog'lanadi.

Rashididdin shaxsiyatiga bo'lgan ilmiy qiziqish XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab G'arb va Sharq olimlari orasida kuchaygan. Xususan, ingliz olimi E.G.Braun, fransuz sharqshunosi E.Bloch, rus tarixchilari V.V.Bartold, A.Y.Yakubovskiy, hamda zamonaviy tadqiqotchilardan D.Morgan, C.Melville, J.Boyl singari olimlar uning asarlaridagi tarixiy ma'lumotlarni o'rta asrlar musulmon Sharqi, mog'ul va turk xalqlari tarixini yoritishda beqiyos manba sifatida baholaganlar. Shu bilan birga, turkiy va fors manbalarida Rashididdin faoliyatining siyosiy jihatlari, xususan, uning Ilxoniylar saroyidagi vazirlik faoliyati, davlat boshqaruvidagi islohotchilik faoliyati ham keng o'rganilgan.

Biroq hozirgi kunga qadar Rashididdin Fazlullohning siyosiy faoliyati bilan uning ilmiy-ma'naviy merosi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalasi jahon va o'zbek ilmiy adabiyotida to'liq ochib berilgan emas. Ko'plab tadqiqotlarda allomaning tarixshunoslikdagi roli yoki "Jome' at-tavorix" asarining manbashunoslik qiymati alohida tahlil qilingan bo'lsa-da, uning davlat boshqaruvi tamoyillarida aks etgan ilmiy tafakkur jarayonlari mustaqil obyekt sifatida yetarli darajada tavsiflanmagan.

Shu bois, mazkur maqola Rashididdin Fazlulloh Hamadoniy faoliyati misolida mo'g'ullar davridagi ilmiy tafakkur va davlat boshqaruvi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlab olish, shuningdek, allomaning siyosiy va madaniy qarashlarini tarixiy kontekstda tavsiflab berishni maqsad qiladi. Tadqiqotning mazkur yo'nalishda olib borilishi o'rta asrlar musulmon siyosiy tafakkurining shakllanishida Rashiduddin merosining o'rnini ochib berish imkonini yaratadi.

ASOSIY QISM

Hayotining ilk davrlari va siyosatga kirib kelishi

Rashiduddin Hamadoniy murakkab shaxsiyat ega bo'lib, uning hayot yo'li va faoliyatiga zamondosh va keyingi davr kishilari turlicha yondoshadilar. To'liq ismi Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy bo'lib, uni "Rashiduddin Tabib" deb ham atashadi. U ko'p manbalarda 1247-yilda Eronning Hamadonida istiqomat qilgan yahudiy millatiga mansub oilada dunyoga kelganligi aytiladi (Britannica, 2022).

Umuman olganda Hamadon shahri yahudiy xalqining o'z yerlaridan tashqaridagi eng qadimgi jamoalari yashagan hudud hisoblanadi va mil. avv. 722-yilga borib taqaladi (Houman Sarshar, 2003). Shuningdek Hamadonda yahudiy va xristian muqaddas kitoblarida qissasi keltirilgan malika Ester va uning himoyachisi Marduxayning qabrlari joylashgan. Ularda aytilishicha bu ikki shaxs Eronda yashovchi yahudiy xalqini o'sha zamonlarda Ahamoniylar saroyida bosh vazir bo'lib xizmat qilgan Hamonning qirg'in rejasidan saqlab qolgan (The Holy Scriptures, 1917:1187-1198).

Germaniyalik tarixchi Dorotea Kravulskiy Rashiduddin Hamadoniyning yoshlik davri haqida o'zgacha yondashuvni ilgari suradi. Uning fikriga ko'ra, Hamadon Rashiduddin Tabibning faqatgina ajdodlari yashagan an'anaviy maskan bo'lib, u bu yerda o'sib katta bo'lmagan, balkim Qazvin shahrida tug'ilgan bo'lishi mumkin (Dorothea Krawulsky, 2011:119). Chunki u asos sifatida keltirgan manba, ya'ni Xiva xoni Abulg'oziy Bahodirxonning "Shajarai Turk" asarida Rashiduddinga qazvindan ekani nisbat beriladi: "Qazvinlik Xoja Rashid ayta turur..." (Abulg'oziy Bahodirxon, 1992:30).

Rashiduddin bobi Ilxoniylar saroyida xizmat qilgan. Otasi esa dorixonachi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Ko'rinib turibdiki uning oilasi meditsina va siyosat ilmini boshidanoq chuqur egallagan edi. Britaniyalik tarjimon va tarixchi Jon Boyle (1916-1978)ning fikricha Rashiduddin Hamadoniy yahudiy jamoasining sodiq a'zosi yoki Hamadondagi ravvinlar maktabi vakili bo'lganligini tahmin qilish mumkin (The successors of Genghiz Khan, 1971:13). Chunki uning oilasi yahudiy xalqi va dini bilan chambarchas bog'liq holda yashagan va Rashiduddin ibroniy tilini mukammal tushungan va yahudiy an'alaridan yaxshi xabardor bo'lgan (Berthold Spuler, 1939:247-249). Otasi tabobat ilmi vakili ekanligi, bobosi siyosat ishlarida faol ekanligi ortidan Rashiduddin ham bu ikki ilmda yetuk mutaxassis bo'lib yetishgan.

U tahminan o'ttiz yoshlarida (1270-yillar oxirida) islom dinini qabul qiladi. Tadqiqotchilar bu hodisaga sabablarni turlicha izohlaydilar. Rashiduddin islomni qabul qilganligining aniq sabablari qayd etilmagan bo'lsa-da, o'sha davrdagi muhit orqali quyidagi tahminlarni bildirish mumkin:

Martaba o'sishi. Musulmon bo'lmagan ko'pchilik uchun islomni qabul qilish Ilxoniylar siyosiy tizimida eng yuqori pog'onalariga ko'tarilish uchun katta pragmatik qadam edi. Bir tarafdin Rashiduddin, musulmon bo'lish orqali Abaqaxon (1265-1282) davridagi saroy tabibi lavozimidanda yuqori martabalarga chiqishini osonlashtirdi.

Siyosiy muhit. Ilhoniylar islomga tobora yaqinlashib borar ekan diniy ozchilik bo'lgan jamoalarga nisbatan siyosat o'zgarib borgan. Masalan Abaqaxon davrida islom va musulmonlar bilan munosabatlar iliqlashib borgan va islomning mavqeyi qaytgan. Sulolaning yettinchi vakili G'azonxon (1295-1304) islomni davlat dini darajasiga ko'targan bo'lsa, uning vorisi O'ljaytu (1304-1316) faol ravishda boshqa din vakillarini islomga jalb qilish siyosatini yuritdi. Bu kabi bosim ham Rashiduddin qarorida muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin.

Ruhiiy-ma'naviy masala. Barcha moddiy va dunyoviy sabablarni chiqarib tashlagan holatda, u shunchaki islomga bo'lgan qiziqishi, bu dinni haq deb anglagani ortidan ham qabul qilgan bo'lishi mumkin. Afsuski dushmanlari dastlab yahudiylik vakili bo'lgani ortidan diskriminatsiya qilish, shubha bilan qarash, jinoyatda ayblash orqali uni yo'q qilishga erishgan.

Shu bilan birgalikda aytish kerakki, Rashiduddin Hamadoniyning saroyda yuqori martabalariga ko'tarilishi faqatgina islomni qabul qilgani ortidan deyish noto'g'ri. Uning juda ilmiy, zakovatli va topqir kishi ekanligi bu borada din omilidan ham muhim nuqtalardir.

G'azonxon davridagi faoliyat

Uning siyosatda yuqori pog'onalariga ko'tarilishi G'azonxon (1295-1304) davriga kelib yuz berdi. G'azonxon Ilxoniylar sulolasining eng qudratli va shafqatsiz hukmdorlaridan biri hisoblanadi. U dastlab, otasi va amakisi davrida Xuroson hokimi bo'lgan. 1295-yilda amakisi Gayxatu (1291-1295) o'ldirilgach, o'rniga taxtga chiqarilgan Bayduning xonligini tan olmadi va poytaxtga yurish qilib yangi xonni ag'darib tashladi. Taxtni egallagach, siyosiy elita orasida faol tozalash olib borib, o'z hokimiyatini mustahkamlashga intildi. Bu jarayonda u o'z qarindoshlariga ham rahm qilmadi. G'azonxon o'z hududini mustaqil boshqarish bilan birgalikda Mo'g'uliston va Xitoydagi markaziy sulola vakili Ulug' xon Temurxon (1294-1307) bilan yaxshi aloqada bo'lgan.

1297-yilga kelib G'azonxon o'zidan keyin davlatda ikkinchi shaxsga aylangan va taxtga chiqishiga eng katta yordam bergan amir Navro'zni yo'q qildi. 1298-yilda esa bosh vazir Sadruddin Zanjani va uning yaqinlari qatl etilib, o'rniga Rashiduddin Hamadoniy tayinlandi. Aynan mana shu nuqta Rashiduddin siyosiy karyerasida eng katta burilish nuqtasi edi. Chunki u bu lavozimni keyingi 20 yil ichida ushlab turdi (Jean-Paul Roux, 2003).

Rashiduddin hukmdor G'azonxonga o'troq aholining ko'chmanchi mo'g'ul zodagonlari tomonidan talon-taroji qilinishiga chek qo'ygan moliyaviy islohotlarni amalga oshirishda eng katta yordam ko'rsatdi. Ehtimol bu islohotlarning ayni muallifi Rashiduddin o'zi bo'lishi ham mumkin. Bu chora-tadbirlar, islom diniga o'tib, mahalliy hayotga tobora ko'proq moslashayotgan mo'g'ullar va tub aholini yagona millatga birlashtirishda katta rol o'ynadi (Britannica, 1998).

Shuningdek G'azonxon Mamluklar sulolasi qo'l ostida bo'lgan Suriyaga uch marta yurish qilgani bilan mashxur. Lekin ularning birortasi muvaffaqiyatli yakun topmagan (Britannica, 1998). O'sha davrda mashxur islom ulamolaridan bo'lgan shayxulislom Ibn Taymiyya Damashq himoyasida qattiq jonbozlik ko'rsatgan va G'azonxon bilan yuzma-yuz muzokaralar o'tkazgan. Unda bosh vazir sifatida Rashiduddin Hamadoniy ham ishtirok etgan. Yakunda Ilxoniylar asirga olgan suriyalik musulmon va zimmiy askarlar ozod qilingan (Yahya Michot, 2012:238-241).

Barcha qattiqo'l siyosatini chetga surgan holatda aytish mumkinki, G'azonxon bunyodkor hukmdor ham bo'lgan. Chunonchi u tomonidan poytaxt Tabriz tashqarisida "Shamsi G'azon" yoki "Shanbi G'azon" nomli majmua qurdirilgan bo'lib u yerda masjidlar, madrasalar, xonaqoh, shifoxona, kutubxona va turli ilmiy muassasalar joylashgan. Bosh vazir Rashiduddin ham

hukmdordan bunday xayriyaviy ishlarda ortda qolishni istamagan holatda shunga o'xshash "Rab'i Rashidi" nomli majmuani qurdiradi. Majmua maqbara, darveshlar uchun turar-joy (xanaqoh), kasalxona va dorixona, madrasalar, Qur'on va hadis manbalari uchun saqlash joylari, yetimlar uchun maktab (baytu't-ta'lim), Qur'onni uzluksiz o'qish uchun binolar (daru'l-huffaz) va kutubxonadan (baytu'l-kutub) iborat edi (Compendium of chronicles, 1998:5).

G'azonxon Rashiduddin Hamadoniyning intellektual salohiyati va zakovatini yaxshi tushungan. Darhaqiqat uning buyrug'i bilan Rashiduddinning eng katta asari "Jome' at tavorix" (Tarixlar to'plami) yozilgan edi. Bu asar Odam Ato yaratilishidan to muallif yashagan zamongacha bo'lgan tarix, mog'ul va turk xalqlarining kelib chiqishi, Chingizxon va uning avlodlari mufassal tarixini o'z ichiga oladi.

Tabiiyki, Rashiduddin mo'g'ullarning islomlashuvini ulug'vor uyg'onish sifatida belgilaydi va mog'ullar istilosini aslida bu hodisaning debochasi ekanligini ta'kidlaydi. Biroq Rashiduddindan avvalgi ilm va siyosat darg'alari bu masalaga optimistik qaramasdilar. Mashhur tarixchi Ibn al Asir mog'ul istilosi haqida xususan shunday deydi:

"Men bu voqeani daxshatli deb bilganim uchun uni aytishdan o'zimni uzoq tutmoqdaman. Bir oyog'im bilan oldinga siljib, ikkinchisi bilan ortga chekinmoqdaman. Islom va musulmonlarning ta'ziyasi haqida kim ham osongina yoza oladi? Buni tilga olish kim uchun yengil? Qani endi onam meni tug'maganida edi; qani endi men bu voqea sodir bo'lishidan oldin o'lib, unutilgan narsa bo'lib qolgan bo'lsam edi. Biroq, bir guruh do'stlarim buni to'g'ridan-to'g'ri bilganim uchun yozib qo'yishimga undashdi. Keyin men undan tiyilish hech qanday foyda keltirmasligini angladim. Shuning uchun biz aytamizki: bu ish eng katta, davr boshiga tushgan eng qo'rqinchli falokat haqida eslatib o'tishni o'z ichiga oladi. U barcha mavjudotlarni, ayniqsa musulmonlarni qamrab oldi. Istagan inson Alloh taolo insonlarni yaratgan paytdan to hozirgi kungacha dunyo uning o'xshashiga duch kelmaganligini aytishga haqli. Tarixlarda unga yaqinlashadigan hech narsa yo'q." (Ibn al Asir, 1885:158)

Albatta mog'ullar bosqinining musulmon Sharqiga olib kelgan ulkan vayronagarchilik va yo'qotishlari barcha tarafidan qayd etiladi. Biroq keyinchalik, mo'g'ullar o'zlari bosib olgan mahalliy aholi bilan butunlay qorishib ketdilar va islom sivilizatsiyasining yangi bosqichini ochib berdilar.

O'ljaytu davridagi faoliyat

XVI asrda yashagan tarixchi Xondamir o'z asari "Habib as Siyar"da Rashiduddin Hamadoni haqida quyidagilarni yozadi:

"Xoja Rashiduddin Fazlulloh Aristotel kabi aqlli va Platon kabi dono edi. U diniy va dunyoviy ilmlarni mukammal bilgan va tinimsiz yozgan. Uning gavhar sochuvchi qalamining yorqin namunalari "Jome' at tavorix" asari tarixchilar orasida mashhur. Avval xabar qilinganidek, Xoja Rashid G'azonxon davrida vazir lavozimigacha erishgan va katta boyliklar to'plagan. O'ljaytu Sulton hukmronlik jilovini qo'lga olganida, unga akasidan ham ko'proq iltifot ko'rsatgan va uning martabasini hammadan yuqori ko'targan. Odil vazir butun xalq: zodagonlar va oddiy odamlar orasida adolat-u tenglikni targ'ib qilgan. Xalq uning iltifotidan u qurdirgan maktablar va xayriya muassasalari, vaqf qilingan yer maydonlari va ko'chmas mulklar orqali bahramand bo'lishgan. Hech kim uning saxovat dasturxonidan hafsalasi pir bo'lgan yoki mahrum bo'lgan holda qaytmagan va bugungi kungacha uning xayriya ishlarining qoldiqlari Iroq va Ozarbayjonda saqlanib qolgan. U nasr va she'riyatda saxovatpeshaligi va xayrixohligi uchun maqtovg'a sazovordir." (Xondamir, 1626:199)

G'azonxon 1304-yilda kasallikdan vafot etdi. Taxtga ukasi O'ljaytu Sulton (1304-1316) o'tirdi. Uning diniy-e'tiqodiy yo'li rangbarang bo'lib, onasi xristian bo'lgan, yoshligida buddaviy sifatida tarbiyalanib, 1291-yilda xristianlik asosida cho'qintirilgan va Nikolas nomi berilgan (Jean-Paul Roux, 2003:408). Keyinchalik amir Navruz bilan bo'lgan kelishuvdan keyin, akasi G'azonxon bilan birgalikda islomni qabul qiladi va Muhammad ismi beriladi. Uning to'liq hukmdorlik ismi G'iyosiddin Muhammad Xudobanda O'ljaytu Sulton hisoblangan. Taxtga kelgandan so'ng Qutlug'shohni bosh qo'mondon, Rashiduddin Hamadoniy va Sa'duddin Savajiyini vazir etib tayinlaydi. O'ljaytu Sulton hukmronligining dastlabki davrida Yuan sulolasining ulug' xoqonlari, Chig'atoy ulusi va Oltin O'rda bilan tinchlik siyosati yuritilgan (Fischer, W. Bayne, 1991:397-406).

Rashiduddin Hamadoniy O'ljaytu Sulton davrida ham "Jome' at tavorix"ni yozishda davom etdi. Hukmdor buyrug'i bilan birinchi jild G'azonxonga bag'ishlangan. Asar hijriy 710-yil (milodiy 1310-1311) to'liq yozib tugatilgan. "Rab'i Rashidi" majmuasida asarning nusxalari nashr etilishi belgilangan (Compendium of chronicles, 1998:8).

1312-yilda vazir Sa'duddin Savajiy va unga ergashgan Tajuddin Avaji korrupsiyada aylanib hibsga olinadi va qatl etiladi. O'rniga Tajuddin Alishoh vazir sifatida tayinlandi. Ko'rinib turibdiki, Ilxoniyalar saltanatida vazir va qo'mondonlarning mavqeyi har daqiqa xavf ostiga tushib qolishi mumkin bo'lgan. Rashiduddin ham bundan xabardor holatda ehtiyotkorlik va ziyraklik bilan ish tutishga uringan.

Hayotining so'ngi davri, unga qarshi fitnalar

Xondamirning yozishicha hayotining oxirlariga borib O'ljaytu Sulton Tajuddin Alishohni o'ziga tobora yaqinroq ola boshladi va ko'p masalalarni Rashiduddinsiz u bilan muhokama qiladigan bo'ldi. Xondamir shunday yozadi:

"Bu vazirni xafa qildi va u hukmdorga shikoyat qilib dedi: "Agar sizning kamtar xizmatkoringiz vazirlik lavozimida Alishohdan ustun bo'lsa, unda kaminaning maslahatiga amal qilmoq kerak. Aks holda, unga boshqaruvda mustaqillik berilishi kerak va men boshqa masalalarda uning boshlig'i bo'lishim kerak. Hozirda Xo'ja Alishoh uchta sohada erkin ish qilishi kerak va men bunga qo'shilaman: birinchidan, u barcha devon ishlarini boshqarishni o'z zimmasiga olishi kerak, men esa o'tgan yillardagi hisob-kitoblarga e'tibor qaratishim kerak; ikkinchidan, vazirlarga tegishli ishlar menga topshirilishi kerak, toki men ularni hukmdorning yordami va marhamati bilan boshqarishim mumkin; uchinchidan, saltanat ishlari ikki qismga bo'linishi kerak, ularning har biri bizning birimiz tomonidan nazorat qilinishi zarur". O'ljaytu Sulton javob berdi: "Xo'ja Rashid va Xo'ja Alishoh ikkalasi ham munosib xizmatkorlar. Rashid keksa va dono odam, Alishoh esa tengsiz yosh, qobiliyatli inson. Ikkalasi ham kelishuv asosida, biri mehr-shafqat ko'rsatib, ikkinchisi hurmat ko'rsatib, uyg'unlik va kelishuv chegarasidan chiqmasdan boshqarishi saltanat manfaatlariga mos keladi". Ushbu buyruqqa muvofiq, ikki vazir sulh tuzishga rozi bo'lishdi va boshqaruvda yana hamkorlik qilishdi. Biroq, Sulton Muhammad Xudobanda [1316-yilda] vafot etganida va Sulton Abusaid taxtga o'tirganida, ikki vazir yana janjallashib qolishdi. Xo'ja Alishoh Xo'ja Rashidga qarshi ravishda, qonunbuzarliklarini isbotlamoqchi bo'lsa-da, muvaffaqiyatga erisha olmadi" (Xondamir, 1626:200).

Lekin Rashiduddinga qarshi fitna bu bilan to'xtab qolmadi. Xondamirning yozishicha devondagi bir guruh xodimlar Rashiduddinga borib Alishohning ham kirdikorlari borligi aytishgan va ularni fosh qilish uchun tergov boshlashni taklif qilishgan. Rashiduddin esa bu

taklifni e'tiborsiz qoldirgan, chunki bunday fitnalarda ishtirok etishni istamagan. So'ngra bu guruh Alishohning huzuriga borib, endilikda Rashiduddinga qarshi harakat qilishni boshlagan. Tajuddin Alishoh Sulton Abu Saidxon (1316-1335) noiblariga pora berib, hukmdorning o'zini Rashiduddinga qarshi qo'zg'atishga erishdi. 1317-yil sentabr oyiga borib Rashiduddin lavozimidan chetlatiladi (Xondamir, 1626:200).

Oradan bir yil vaqt o'tib bosh qo'mondon Cho'pan (1262-1327) undan yana o'z vazifasiga qaytishni so'raydi. Rashiduddin qancha qarshilik qilmasin, Cho'pan uni qaytishga ko'ndiradi. Bundan havotirga tushgan Tajiddin Alishoh va atrofdagilari unga qarshi yana fitna uyushtirishni boshlaydilar. Cho'pan No'yon Rashiduddinni qadrlagani bilan, "yumshoqtabiat va har kimsa xohlagan yo'liga solishi mumkin" bo'lgan kimsa edi deya ta'riflagan Xondamir. Alishoh aynan shu imkoniyatdan foydalanib uning ikkita amiriga pora beradi va no'yonga Rashiduddin va uning hukmdor saroyida sharbatdori bo'lib xizmat qilgan o'g'li Ibrohim O'ljaytu sultonni zaharlab o'ldirganini aytadi. Bu xabar Sulton Abu Saidxongacha yetib boradi. Pora olgan ikki amir esa bunga guvohlik berishadi. 1318-yil iyul oyida Abu Saidxon buyrug'i bilan Rashiduddin Hamadoniy va o'g'li Ibrohim qatl etiladi. Ularning mol mulki musodara qilinib, "Rab'i Rashidi" majmuasi vayron qilinadi (Xondamir, 1626:201). Uning qabri dastlab Tabrizdagi musulmonlar qabristonida bo'lgan. Lekin temuriy shahzoda Mironshoh, uning yahudiy o'tmishini ro'kach qilib qabrini ochtirib, yahudiylar qabristoniga ko'chirtirgan.

Uning o'tmishi sababli qanchalik kamsitishga harakat qilishmasin, uning qilgan ishlari, xizmati uni o'z davrining "Nizomulmulk"ga aylantirdi. Uning ijodi faqat "Jome' at tavorix" bilan cheklanib qolmadi, balki u tarafidan yozilgan maktublar, she'rlar ham mavjud. Maktublar aynan u tarafidan yozilganiga shubha bildiruvchi tadqiqotchilar ham bor. Britaniyalik tarixchi David O. Morganning keltirishicha Rashiduddinga nisbat beriladigan xatlar temuriylar davrida qalbakilashtirilgan (David Morgan, 2007:183). Lekin bu xatlar haqiqiylikni himoya qiluvchi olimlar ham topiladi. Rashiduddin shuningdek she'riyatda ham o'zini sinab ko'rgan, yozgan baytlari bugungacha saqlanib qolgan.

Natijalar va muhokamalar

Tadqiqot natijalari Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy shaxsiyati va faoliyati o'rta asrlar musulmon Sharqi tarixida ilmiy tafakkur bilan siyosiy boshqaruv o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalagan noyob hodisa ekanini ko'rsatadi. Uning siyosiy va intellektual faoliyati Ilxoniy davlatining shakllanishi va mustahkamlanishida hal qiluvchi o'rin tutgan. G'azonxon davrida (1295-1304) Rashiduddin tomonidan amalga oshirilgan moliyaviy islohotlar, soliqlarni tartibga solish, markaziy boshqaruvni kuchaytirish va mahalliy aholini mo'g'ul zodagonlari zulmidan himoya qilish choralari Ilxoniy davlatini siyosiy barqarorlik sari yo'naltirgan. Bu islohotlarning mazmuni Nizomulmulkning Saljuqiylar davridagi "Siyosatnoma"da ilgari surilgan boshqaruv tamoyillari bilan uyg'unlik kasb etadi: davlat boshqaruvida adolat, ilm ahliga ehtirom va moliyaviy intizom (Nizamulmulk, 2008).

Rashiduddin faoliyati shunchaki amaliy siyosiy jarayonlar bilan chegaralanmay, u o'z davrining ilmiy-ma'naviy markazini shakllantirishga ham xizmat qilgan. Tabrizda barpo etilgan "Rab'i Rashidiy" majmuasi o'sha davr uchun noyob ilmiy-ma'muriy kompleks bo'lib, unda madrasa, kutubxona, shifoxona va xayriya muassasalari birlashtirilgan edi. Bu majmua keyinchalik islom dunyosida ilmiy va tibbiy markaz sifatida faoliyat yuritgan. Rashiduddin bu tashabbusi Nizomulmulk asos solgan "Nizomiya" madrasalari tarmog'ining davomi sifatida

baholanishi mumkin. Ikkalasi ham ilm va davlat xizmatini yagona qadriyat sifatida ko'rgan, ilmni siyosiy barqarorlikning kafolati deb bilgan.

Uning tarixshunoslikdagi yutug'i "Jome' at-tavorix" asari orqali ifodalanadi. Bu asar o'rta asrlar tarixshunosligi an'alarini yangi bosqichga olib chiqib, universal tarix konsepsiyasini yaratgan. Rashiduddin o'z asarida nafaqat mo'g'ullar tarixini, balki turkiy, forsiy, xitoy va hatto yevropalik xalqlar tarixini ham uyg'un shaklda yoritadi.

Rashiduddinining siyosiy qarashlarida ilm va din o'rtasidagi muvozanatni saqlash, turli diniy qatlamlar o'rtasida bag'rikenglikni targ'ib etish g'oyasi muhim o'rin tutgan. U yahudiy muhitda tug'ilib, keyinchalik islomni qabul qilgan shaxs sifatida madaniyatlararo muloqotning jonli timsoliga aylangan. Aynan shu tajriba unga siyosatda ehtiyotkorlik, pragmatizm va murosani ustuvor qo'yish imkonini bergan. Shu bois u G'azonxon va O'ljaytu Sulton davrida siyosiy va diniy muvozanatni saqlagan eng muhim arboblardan biri bo'lib, Ilxoniylar saltanatini diniy integratsiya va madaniy uyg'onish sari yo'naltirgan.

Shuningdek, Rashiduddinining hayoti va fojeali qatl etilishi o'rta asr siyosatining ziddiyatli tabiatini aks ettiradi. U o'z davrining ko'plab vazirlaridek, saroy fitnalari va raqobatlarining qurboni bo'lgan. Biroq uning merosi, asarlari, ilmiy majmualari va siyosiy tamoyillari keyingi asrlarda ham yashab qolgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy mo'g'ullar davrida ilm, siyosat va ma'naviyatning o'zaro bog'liqligini amalda namoyon etgan yirik shaxsdir. U orqali o'rta asr musulmon davlat boshqaruvi modelining intellektual asoslari bo'lgan ilmiy tafakkur, adolat, iymon va siyosiy donolik bir butun tizim sifatida shakllanganini kuzatish mumkin.

Xulosa

Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy faoliyati o'rta asr musulmon Sharqi tarixida ilm, siyosat va din o'rtasidagi uyg'unlikni ifoda etgan o'ziga xos hodisa sifatida baholanishi mumkin. U Ilxoniylar davrining murakkab siyosiy va ijtimoiy sharoitida nafaqat davlat arbobi, balki keng dunyoqarashga ega mutafakkir, tarixchi va ma'rifatparvar shaxs sifatida shakllangan. Uning siyosiy faoliyatida adolat, ma'naviyat va ilmiy tafakkur tamoyillari ustuvor o'rinni egallagan bo'lib, bu jihat Rashiduddin o'z zamonining eng ilg'or davlat arboblari safida ko'rsatadi.

Shunday qilib, Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy o'z faoliyati bilan islom siyosiy tafakkuri tarixida Nizomulmulkdan keyingi eng yirik "davlat arbobi-faylasuf" sifatida namoyon bo'ladi. Uning merosi o'rta asrlar musulmon sivilizatsiyasining intellektual rivojida muhim burilish yasagan, ilm va siyosat uyg'unligi g'oyasining amaliy ifodasiga aylangan. Bugungi ilmiy tafakkur uchun esa u tarixni faqat voqealar ketma-ketligi emas, balki insoniyat ma'naviy o'sishining izchil jarayoni sifatida ko'rish zarurligini eslatib turuvchi timsoldir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rashid ad-Din. 2022. Encyclopædia Britannica online. Retrieved October 27, 2025 from <https://www.britannica.com/biography/Rashid-al-Din>
2. Houman Sarshar. 2003. Hamadan viii. Jewish community. Encyclopædia Iranica, XI/6, pp. 615-623.
3. The Holy Scriptures According to the Masoretic Text (Tanakh). 1917. Philadelphia: Jewish Publication Society of America.
4. Dorothea Krawulsky. 2011. Mongol Ilkhans and their vizier Rashid ad-din. Frankfurt: Peter Lang.
5. Abulg'oziy Bahodirxon. 1992. Shajarayi Turk. Toshkent: Cho'lpon.

6. Rashid ad Din Hamadani. 1971. The successors of Genghiz Khan (Trans. John A. Boyle). New York: Columbia University press.
7. Berthold Spuler. 1939. Die Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220–1350. Leipzig: Henrichs.
8. Mahmud Ghazan. 1998. Encyclopedia Britannica online. Retrieved November 2, 2025 from <https://www.britannica.com/biography/Mahmud-Ghazan>
9. Yahya Michot, 2012. The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton: Princeton University press.
10. Jean-Paul Roux, 2003. Genghis Khan and the Mongol Empire. London: Thames & Hudson.
11. Rashid ad Din Hamadani. 1998. Jami at tavarikh (Compendium of chronicles), (Trans. Wheeler M. Thackston). Cambridge: Harvard 7 press.
12. Ibn al Asir Jazari. 1885. Al kamil fi Tarikh. Vol. 12. Digital Library of India Item 2015.361353
13. Xondamir. 1626. Habib as siyar. Vol 3. Toronto: McGill University library.
14. Fischer, William Bayne. 1991. The Cambridge history of Iran. Vol.5. Cambridge: Cambridge University press.
15. David O. Morgan, Reuven Amitai. 2007. The Mongol empire and its legacy. Leiden: Brill Publishing.
16. Nizomulmulik. 2008. Siyosatnoma. Toshkent: Yangi asr avlodi.

INNOVATIVE
ACADEMY